

ІРИНА МАРГОЛІНА

КНЯГИНЯ МАРІЯ МСТИСЛАВІВНА В ІСТОРІЇ ТА СТІНОПИСІ КИРИЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ КИЄВА

DOI: 10.5281/zenodo.15163945

Кирилівська церква, що заснована у першій половині XII ст. на київських Дорогожичах, була наймована на честь патронального святого засновника цього храму князя Всеволода Ольговича – святиого Кирила Александрійського. Це був перший храм на теренах християнської ойкумени Русі, де через назву і розписи пропагувався культ Кирила Александрійського і його парного святого Афанасія Александрійського. Історія цього фамільного храму тісно пов'язана із родом князів Ольговичів. Насамперед з його фундатором князем Всеволодом Ольговичем, з його дітьми й онуками, а також з дружиною засновника церкви княгинею Марією Мстиславівною.

Відстоюючи позицію щодо заснування Кирилівської церкви князем Всеволодом, не можемо не згадати про думки багатьох дослідників, які вважали будівничою храму Марію Мстиславівну¹. Одначе наші дослідження переконливо довели, що засновником храму був князь Всеволод Ольгович, за життя якого споруда була зведена й розписана. Уважне вивчення давньої іконографічної програми свідчить про вплив князя Всеволода на її формування. Розписи південної апсиди присвячено духовним патронам засновника храму святим Кирилу і Афанасію, само там представлено одне з трьох зображень князя Всеволода. Образи цього князя також можна вбачати у ктиторській композиції, у “Шесті князів” серед сцен Страшного суду². Одначе, на думку одного з перших дослідників пам'ятки А. Прахова, у розписах храму представлено і портрет дружини Всеволода княгині Марії Мстиславівни³, яка після смерті свого чоловіка, вірогідно, долучилася до опорядження храму і могла внести у розписи окремі, важливі для неї зображення. Тобто долучилася до іконографічної програми стінопису, а відтак до історії існування і функціонування пам'ятки.

¹ І. МАРГОЛІНА, В. УЛЬЯНОВСЬКИЙ, *Дзеркало вічності. Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир*, К., 2019, с. 8–17.

² І. МАРГОЛІНА, *Фрески Кирилівської церкви в Києві*, Х., 2019, с. 26–28, 125–127, 179–183.

³ *Открытие фресок Киево-Кирилловской церкви XII века, исполненное 1881 и 1882 гг.* А. В. ПРАХОВЫМ, Санкт-Петербург, 1883, с. 3.

Марія (Агата) Мстиславівна (?–1179) дружина великого князя Київського Всеволода Ольговича. Її батьки великий Київський князь Мстислав Володимирович (син Володимира Мономаха) та шведська принцеса Христина, донька шведського короля Инге I Старшого. Отже Марія Мстиславівна онука шведського короля, також онука Гіти Гарольдівни Вессекської, доньки короля Англії Гарольда II. Безсумнівна родовитість княжни Марії підкреслюється її зображенням на її печатці. Марія там представлена у царській короні з підвісками, опліччі, прикрашеному дорогоцінним камінням, поза сумнівом тут виведено образ цариці. На таке представлення, трактування Марія мала право завдяки своєму походженню від королівських династій. Поза сумнівом вона замовляла цей царській образ на печатці, підкреслюючи свій високий ієрархічний статус.

Мал. 1. Печатка княгині Марії Мстиславівни

У 1116 р. Марію Мстиславівну видали заміж за представника роду Ольговичів, за князя Всеволода Ольговича. Від цього шлюбу народжено п'ятьох дітей, найвидатніший з них старший – Святослав – великий київський князь, один з головних персонажів славетної поеми “Слово о полку Ігореві”.

Шлюб Марії з Всеволодом Ольговичем мав пом'якшити відносини між двома ворогуючими кланами – Мономаховичами, нащадками Володимира Мономаха, з роду яких походила княгиня Марія, та Ольговичами, нащадками Олега Святославича. Їх протистояння полягало у намаганні захопити Великий київський стіл і хазяйнувати у Київській державі. І дійсно Марія декілька разів виступала дипломатом, посередницею між Ольговичами і своїми братами Мономаховичами. Коли її чоловік Всеволод у 1139 р. підійшов до Києва з боку Дорогожичів,

підпалив Копирів кінець (Львівська площа) та висунув ультиматум київському князю В'ячеславу Володимировичу, аби той віддав стольний град, В'ячеслав насупроти не вийшов, сказав: “Буду менший за тебе” і віддав місто. В'ячеслав був з роду Мономаховичів – ворогів Всеволода, але завдяки заступництву Марії Мстиславівни – племінниці В'ячеслава, він не постраждав від войовничого Всеволода. Також вона випросила у свого чоловіка, на той час великого князя Київського, право на Новгород-

ський стіл для свого брата Ізяслава. Отже княгиня Марія мала дипломатичні здібності і могла вмовити свого чоловіка, який мав вкрай складний войовничий характер, піти на зустріч її проханням, таким чином вносячи певні корективи у тогочасну політичну ситуацію.

Коли князь Всеволод у 1146 р. несподівано захворів, є припущення, що його отруїли, ослаблений, розуміючи наближення останніх днів, він наказує вести себе до Вишгорода. Вишгород на той час належав Всеволоду, там у Борисоглібській церкві у дорогоцінних раках спочивали діти князя Володимира та візантійської царівни Анни, святі Борис і Гліб. Мабуть сподівався на зцілення від святих мощей, а якщо не станеться одужання, то на допомогу святих братів у справі захисту перед Всевишнім. Само там, у вишгородській Борисоглібській церкві, біля рак святих страсто-терпців, його й поховали, а господинею родової Кирилівської церкви стає його вдова, княгиня Марія Мстиславівна, яка пережила чоловіка на 33 роки.

За нашими дослідженнями, будівництво Кирилівського храму розпочато у 1139–1140 рр. Архітектори-дослідники давніх сакральних пам'яток доводять, що такого об'єму церковні споруди будували, розписували, опоряджували 3–5 років. Отже у 1145 р. Кирилівський храм був зведений і розписаний. Можливо, за життя Всеволода, не до кінця здійснили його опорядження і це лягло на плечі спадкоємиці Всеволода княгині Марії.

У нартексі храму, вже на початку будівництва, було спроєктовано чотири ніші-аркасолії, тобто поховальні ніші для родини князя Всеволода Ольговича⁴. Марія Мстиславівна, як господиня споруди, могла обрати для себе одну з них. За свідченнями О. Советова, К. Шероцького, місцем поховання Марії стала південно-західна аркасолія нартекса⁵. Київський або Іпатіївський літопис під 1179 р. повідомляє *“Того же лета преставися княгиня Всеволожая, приемиши на ся чернечною схиму положена бысть в Кieve, у святого Кюрила...”*⁶. Літопис не конкретизує місце її поховання, однак вивчення робіт киевознавців ХІХ–ХХ ст., а головне, давнього живопису пам'ятки надає певні підказки. Перший видатний дослідник кирилівських історії, архітектури, живопису А. Прахов – знавець мону-ментального живопису Кирилівської церкви копіював усі відкриті фрески, написи й навіть виявлені графіті. У складеному ним зошиті з копіями кирилівських орнаментів і новими проєктами розпису під кількома смужками з орнаментом (на звороті третьої сторінки) є олівцева позначка *“Под*

⁴ І. МАРГОЛІНА, *Некрополь Кирилівської церкви Києва*, К., 2017, с. 20–30.

⁵ А. СОВЕТОВ, *‘Киево-Кирилловская церковь’*, *Учебно-богословские церковно-проповеднические опыты студентов*, К., 1914, вип. 12, с. 216; К. ШЕРОЦЬКИЙ, *Киев: Путеводитель*, К., 1917, с. 212.

⁶ *‘Ипатьевская летопись’*, *Полное собрание русских летописей*, Москва, 1998, т. 2, стлб. 612.

Мар. Мст.⁷. Цей орнамент написаний у XIX ст. на ребрі південного опорного стовпа нартексу Кирилівської церкви відповідно до ескізу А. Прахова.

Нині у верхній частині цього стовпа з-під олійного живопису XIX ст. відкритий невеликий, але неймовірно цікавий фрагмент фрески XII ст. На цьому фрагменті – імітація архітектурної споруди, на тлі якої – погрудне зображення жінки, яка визирає із-за завіси. Саме це зображення професор А. Прахов визначив як “Мар. Мст.”, тобто Марія Мстиславівна. Цієї ж думки дотримується і дослідник О. Советов, він також вважав зображення жінки без німбу, на грані південного стовпа нартекса, портретом княгині Марії⁸.

Отже, можна припустити, що під час завершення будівництва Кирилівської церкви, після кончини свого чоловіка, княгиня могла замовити і свій скромний малопомітний портрет на невеличкій ділянці стовпа нартексу, де в майбутньому мали упокоїтися її останки. У нартексі розміщені чотири поховальні ніші-аркосолії (від лат. *arco* – дуга, *solium* – домовина, саркофаг), де і були влаштовані давні князівські поховання.

Досліджуючи питання про роль Марії Мстиславівни в історії

Кирилівського храму звернемося до цікавого фрескового зображення, розміщеного в середній клітці південного нефа, на південній стіні. Південна частина християнського храму, безпосередньо південний неф, за візантійською християнською традицією вважався імператорським, а в Русі – князівським компартиментом. На південній стіні кирилівського князівського приділу присутня фрескова композиція XII ст.

У центрі композиції – верхня частина величезної фігури із розпростертими над кимось руками. Хрещатий німб навколо голови підказує, що тут зображено Ісуса Христа. Під його правою рукою зберігся лише фрагмент німба й верхня частина чиясь голови, а під лівою – частина німба,

Мал. 2. Портрет княгині Марії Мстиславівни. Фреска XII ст. Західна площина південної лопатки південного стовпа нартекса Кирилівської церкви

⁷ *Открытие фресок Киево-Кирилловской церкви XII века...*, с. 3.

⁸ А. СОВЕТОВ, *Op. cit.*, с. 261.

плече і фрагмент руки, що простягнена до Ісуса Христа й щось подає Йому. Логічно припустити, що пристоячий простягав Господові макет Кирилівської церкви. Саме так зображувалися ктиторські композиції, які традиційно розміщувалися в південному “княжому” нефі. На них засновник – ктитор храму подає макет сакральної будівлі Христові або Богородиці. Беззаперечному розшифруванню цього сюжету дещо заважає погане

Мал. 3. Реконструкції ктиторської композиції та портрету княгині Марії Мстиславівни

збереження даного стінопису. Проте наявність чітких зображень залишків німбів над головами предстоячих, надає можливість стверджувати, що на фресці представлено постаті двох святих, які мають стосунок до засновника храму. У цій композиції є також фрагмент, який, як не дивно, залишився без уваги більшості дослідників пам'ятки. Імовірно тому, що лише під час уважного розгляду з лівого боку композиції можна побачити деталь, яка імітує архітектурну споруду, всередині якої написана жіноча голова, що також визирає із-за завіси, як і на вищезгаданому фрагменті фрески в нартексі, де була зображена Марія Мстиславівна. Перед нами два практично ідентичні зображення “жінки за завісою”. Це означає, що і в композиції, яку ми кваліфікували як ктиторську, також є зображення Марії Мстиславівни. Однак її роль “жінки за завісою” несумісна з місцем ктитора в подібних сюжетах. Якби вона була ктитором, то саме вона мала подавати макет церкви Синові Божому, а не визирати із-за завіса. Схилена жіноча голова,

яка ледь визирає із-за завіси, найімовірніше вказує на те, що Марія виконувала відносно скромну другорядну роль – роль дружини померлого ктитора храму, яка після смерті замовника могла фінансувати завершення розписів, опорядження інтер'єру і, скориставшись нагодою, замовити й своє зображення. Ось чому на стінах храму з'явилися два її скромні портрети.

Відомо, що у стіни храмів влаштовували частки мощів святих аби захистити споруду, збільшити сакральність, мати патронат від присутніх у стінах часток святих мощей тощо. Дослідження показали, що мощі вкладали у мурування за зображеннями святих, місця наявності мощей позначали зображеннями хрестів. Здебільшого мощі вкладалися у нижньому поясі храму, на рівні зросту людини аби можна було торкнутися, поцілувати.

Вважаємо, що господиня храму Марія Мстиславівна також потурбувалась про наявність часток мощів своєї патрональної святої біля свого поховання. На таку думку наводить голгофський хрест на стіні поряд з нішею аркасолією, де її було поховано.

Голгофський хрест символізує одне з призначень людини – хрестонесення, початок і кінець сущого. Існує думка, що Голгофський Хрест є оберегом у вічному житті. Наявність таких символів біля ніші з похованням цілком доречна, само тут Марія Мстиславівна готувала собі вічну домовину.

Добре прочитуються фрескові деталі Голгофського Хреста на трьох сходинках. Сходинки означають віру, надію, любов і показують шлях Господа на Голгофу, вони височать над зображенням скинії (живопис XIX ст.) – давньоюдейського похідного храму (намету) євреїв, де до зведення Єрусалимського храму здійснювалися жертвоприношення і зберігався ковчег завіту. Під середніми раменами хреста проглядаються зображення двох великих прямокутників, які за нашим припущенням можуть символізувати книги Старого і Нового Завітів, тобто Закону і Благодаті. Отже від юдейської скинії через страж-

Мал. 4. Голгофський Хрест. Фреска XII ст. та олійний живопис XIX ст. Південно-західна частина нартекса. Поряд ніші, де було поховано княгиню Марію

дання на хресті відбувається сходження від старозавітної віри до світла християнського вчення.

Друге, християнське ім'я княгині Марії Мстиславівни було надане їй на честь святої Агати, саме це хрещальне ім'я княгині записане для поминання у Любецькому синодику⁹.

Агата широко шанована на о. Сицилія свята мучениця. Культ цієї святої у Київську Русь, найімовірніше, проник через візантійську царицю Анну, дружину князя Володимира Хрестителя.

Свята Агата була патронесою доньки Володимира Святославовича і візантійської цариці Анни, яку назвали Агатою, на честь тітки Анни – однієї із п'яти сестер візантійського імператора Романа II. Її вдачу характеризували особлива доброта, розум і милосердя¹⁰. Найвірогідніше, частки мощів цієї святої потрапили до Києва з іншими реліквіями, які з Візантії привезла дружина князя Володимира Анна.

Звернувшись до дослідження життя Агати Палермської, у Мінологіях Василя II віднайшли мініатюру із зображенням цієї святої у віконці темниці. Образ святої Агати напрочуд подібний до портрета Марії Мстиславівни з кирилівських фресок нартексу і ктисторської композиції. Вбачаємо тут є безперечний зв'язок...

У Софійському соборі на стовпі головного нефа під княжим портретом є образ святої Агати, яка була патронесою доньки князя Володимира і Анни.

У фресках Софії Київської і Кирилівського храму в зображеннях Марії Мстиславівни і святої Агати бачимо схожі деталі вбрання: червона сукня і біла хустка.

Гадаємо, культ цієї святої був поширений і шанований на теренах Русі вже в X–XI ст. Оскільки Марія Мстиславівна була однією з численних нащадків князя Володи-

Мал. 5. Мучеництво святої Агати.
Мініатюра з Мінологія Василя II
Болгаровбивці. Бл. 979–989.
Апостольська бібліотека Ватикану

⁹ Р. Зотов, *О черниговских князях по Любецкому синодику и о черниговских княжествах в татарское время*, Санкт-Петербург, 1892, с. 262.

¹⁰ Н. Никитенко, В. Корниенко, *Собор святых Софии Киевской*, К., 2014, с. 243.

мира, цілком ймовірно вона мала часточки мощів своєї небесної покровительки. Припускаємо, що за наказом вдови Всеволода, (нагадаймо, княгиня Марія пережила свого чоловіка на 33 роки), ці священні реліквії вмонтували у мурування стіни біля ніші-аркасолія, де княгиня Марія приготувала місце для свого поховання. Найвірогідніше мощі Агати заховані за зображенням Голгофського Хреста.

Мабуть Марія Мстиславівна за допомогою символів Голгофського Хреста і, поза сумнівом, святих мощів Агати мала сподівання, що душа її потрапить до Царства Небесного. Одначе окрім цієї мети, доповнюючи стінопис храму своїми зображеннями та влаштовуючи у мурування святі мощі, Марія вплинула на деякі аспекти історії пам'ятки, підсилила її сакральність.

Висновки: довершуючи справу чоловіка з облаштування Кирилівського сакруму, доповнюючи його стінопис своїми зображеннями, окремими християнськими символами, влаштовуючи у мурування стін мощі своєї духовної патронеси святої Агати, княгиня Марія вплинула на формування історії пам'ятки її стінопису, підсилила її сакральність, вплинула на поширення культу святої Агати, святих Кирила та Афанасія Александрійських, а відтак на розвиток християнства на теренах Русі-України.